

**ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ТРАНСФЕРЕНЦИЯ В ОБУЧЕНИИ
КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ**

Ким О.А.,
*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
кандидат филологических наук, эксперт*

Львова И.С.,
*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
доцент, научный исследователь*

Шим Л.В.,
*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
доцент, научный исследователь*

Елькин Д.Ю.
*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
PhD, научный исследователь*

**LINGUISTIC AND CULTURAL INTERFERENCE AND TRANSFER IN TEACHING THE KOREAN
LANGUAGE**

Kim O.,
*PhD in Philology, expert
Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Tashkent, Uzbekistan*

Lvova I.,
*Associate Professor, scientific researcher
Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Tashkent, Uzbekistan*

Shim L.,
*Associate Professor, scientific researcher
Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Tashkent, Uzbekistan*

Elkin D.
*Ph.D. in Philology, scientific researcher
Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация

Одной из важнейших задач в обучении иностранному языку является умение органично вовлечь обучающихся в учебный процесс. Она решается путём создания предпосылок в заинтересованности изучения темы занятия. В статье рассмотрены проблемы интерференции и трансференции, проявляющиеся на всех уровнях языка. Корейский язык, как и узбекский, относится к агглютинативным языкам. В силу этого все формообразующие морфемы – частицы, именные суффиксы, окончания залоговых и временных форм, гонографические инфиксы, завершающие окончания форм вежливости (окончания, используемые в зависимости от стилей речи, наречные, соединительные, конверсионные и т.д.), присоединяются к корню или основе слова. В корейском и узбекском языках, как правило, каждое морфологическое значение выражено отдельным аффиксом, и каждый аффикс имеет одно значение, вследствие чего слово легко расчленяется на составные части, причем связь между корневой частью и аффиксами незначительна. Категория падежа в корейском и узбекском языках как словоизменяемая категория имени выражает противопоставленные друг другу ряды форм и обозначает отношение имени к другому слову (словоформе) в составе словосочетания или предложения. В свою очередь каждая категория из данных рядов форм является носителем определённого комплекса категориальных морфологических значений. Содержание понятия «падеж» в разных источниках дается по-разному, но суть всех этих определений одина – падеж выражает *грамматическое и функционально-семантическое* значение.

Цель работы – выявление лингвокультурной интерференции и трансференции при обучении корейскому языку в качестве иностранного на примере изучения категории падежа. *Задачи исследования* предполагают описание грамматических особенностей падежных частиц корейского языка, в частности, частиц, выражающих категорию вежливости; лингвокультурологических особенностей корейских падежей; а также выявление эквивалентных им языковых единиц в узбекском языке.

Методы исследования. Исследование носит комплексный характер, что обусловило применение как традиционного описательного метода, состоящего в отборе, характеристике и классификации фактического материала, также используется сравнительно-сопоставительный метод и метод семантического анализа.

Abstract

One of the most important tasks in teaching a foreign language is the ability to organically involve students in the learning process. It is solved by creating prerequisites for interest in studying the topic of the lesson. The article examines the problems of interference and transference that manifest themselves at all levels of language. Korean, like Uzbek, is an agglutinative language. Because of this, all form-building morphemes - particles, nominal suffixes, endings of voice and tense forms, gonographic infixes, completing the endings of politeness forms (endings used depending on speech styles, adverbial, connective, conversion, etc.) are attached to the root or the basis of the word. In the Korean and Uzbek languages, as a rule, each morphological meaning is expressed by a separate affix, and each affix has one meaning, as a result of which the word is easily divided into component parts, and the connection between the root part and affixes is insignificant. The category of case in the Korean and Uzbek languages is inflectional. The category of a name expresses rows of forms opposed to each other and denotes the relationship of the name to another word (word form) as part of a phrase or sentence. In turn, each category from these series of forms is the bearer of a certain complex of categorological morphological meanings. The content of the concept of "case" is given differently in different sources, but the essence of all these definitions is the same - case expresses grammatical and functional-semantic meaning.

The purpose of the work is to identify linguocultural interference and transference when teaching Korean as a foreign language using the example of studying the category of case. The objectives of the study involve describing the grammatical features of case particles in the Korean language, in particular, particles expressing the category of politeness; linguocultural features of Korean cases; as well as identifying equivalent linguistic units in the Uzbek language.

Research methods. The research is complex in nature, which led to the use of both the traditional descriptive method, consisting of selection, characterization and classification of factual material, and also the comparative method and the method of semantic analysis.

Ключевые слова: интерференция, трансференция, категория падежа, частица, аффикс, форма вежливости, эквивалент.

Keywords: interference, transference, case category, particle, affix, form of politeness, equivalent.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что оно выполнено в русле лингвокультурологического направления, для которого важен антропоцентрический фактор в языке. Во многих герменевтических концепциях язык объявляется средоточием всех культурных проблем, поскольку именно слово выполняет культурологическую функцию, представляя в качестве системообразующего элемента культуры. Отсюда можно сделать вывод о том, что если слово есть принцип и архетип культуры, то принципы анализа слова должны быть последовательно распространены на анализ культуры [2, 94].

Изучая падежную систему корейского языка, нельзя не отметить культурологическую функцию падежных частиц, несущих в себе семантику уважения. Безусловно, сама национально-культурная специфика этих частиц сформировалась во взаимодействии с традициями и обычаями, а также на ос-

нове своеобразия системы ценностей лингвокультурной общности корейского народа.

Прогнозирование лингвокультурологической интерференции (рис. 1) направлено на взаимодействие культур, при котором возникает гармоничный диалог, предполагающий толерантность, гармонию, взаимообогащение. Основой такого диалога культур является отношение культур как равноправных, равноценных при всех отличиях и интересных, нужных, желанных именно в их непохожести, в уникальности [9, 213]. Иначе возникают лингвокультурные конфликты, спор культур, стереотипы поведения, когда собеседники, являясь представителями разных языков, культур, противопоставляют своё чужому, то есть по-разному декодируют высказывания. Для достижения взаимопонимания и осуществления тем или иным языком его коммуникативной функции в ходе межкультурной коммуникации необходимо осознавать систему ценностей как своей, так и другой культуры.

Рисунок 1. Лингвокультурологическая компетенция и интерференция

Для устранения этой проблемы необходимо как понимание собственной культурной принадлежности, так и культурологическая «оценка» языковых явлений иностранного языка, а это возможно на базе лингвокультурологии как комплексной науки, наиболее ярко отражающей взаимосвязь языка и культуры. Единицей описания будет являться лингвокультурема, включающая сегменты не только языкового значения, но и внеязыкового культурного смысла. В условиях межкультурной коммуникации как диалога культур прогнозирование лингвокультурной интерференции направлено на формирование умений адекватно вербально и невербально реагировать на ситуацию общения, что предполагает в целом формирование лингвокультурологической компетенции в аспекте усвоения лингвокультурологических знаний, умений и навыков в изучаемых сферах коммуникации [8]. Следовательно, эффективность общения прямо пропорциональна уровню взаимопонимания. Взаимопонимание предполагает совпадение объёмов информации, «зашифрованной» в сообщении адресантом и верно расшифрованной адресатом.

Важность национально-культурных основ в изучении языка отмечали многие философы начала XX века. С позиций лингвокультурологии, самобытность этнокультуры определяется лексемами, которые фиксируют образы предметов и явлений. Именно слово называет действие и передает в словесных образах энергию (потенциальную модель культурного действия). С помощью культурно маркированного слова и сохраняется система, в которой человек живет, в которой формируется образ мира как основополагающий элемент этнокультуры. «Назвать» – значит сформировать определенное значение, а значение даёт возможность понять

и сохранить в памяти. Слово в его звуковом или графическом оформлении сохраняет образы этнокультуры, следовательно, основой лингвокультурологических исследований является изучение языка в тесном взаимодействии с культурой народа. Такие исследования способствуют познанию характера, психики, менталитета и духовной культуры как конкретного человека, так и социальной группы, народа или человечества в целом.

Все грамматики изучаемого второго языка, да и многие грамматики родного языка создавались на фоне сравнения, осознанного или бессознательного, с другим языком – родным в первом случае или более престижным языком культуры – во втором. И современный исследователь, описывающий лингвокультуру, «держит» в своём сознании привычную схему родного либо другого языка, с которым он поневоле сравнивает факты изучаемого им нового языка, пропуская их через привычную сеть понятий. Сравнение является основным (возможно даже единственным) методом изучения языков и культур. В зависимости от цели и объекта различаются три отрасли языкознания, использующие сравнение: сравнительно-историческая лингвистика, изучающая генетическую общность языков в их развитии; ареальная лингвистика, рассматривающая вторичное родство языков, языковые союзы, общность языковых явлений, независимо от степени их генетической общности, сопоставительная (контрастивная) лингвистика и типологическая лингвистика, изучающие схождения и расхождения между языками, независимо от степени их генетической близости (рис. 2).

Рисунок 2. Отрасли языкознания

Общие задачи сравнительного изучения могут быть сформулированы следующим образом:

- выявить сходство и различие в использовании языковых средств как родственными, так и неродственными языками;
- определить особенности каждого из сравниваемых языков.

Объектом сравнительно анализа могут быть единицы любого уровня языка: фонемы, слова, грамматические явления, сложное синтаксическое целое, причём сравнительные исследования могут касаться не только двух, но трёх и более языков.

Понимание основывается на знании основных компонентов культуры изучаемого языка. В зависимости от уровня культурно-языковой компетенции и «включённости» в чужое культурно-языковое пространство, хаотичное мышление будет распадаться на единицы в соответствии с законами родного или чужого языка, даже если говорящий умеет думать на чужом языке, это не означает, что он в состоянии воспринимать мир так же, как носитель этого языка. Помимо переосмысления компонентов, такие формы языкового выражения сопровождаются приращением смысла, который может иметь свою культурно-языковую специфику. Понимание подобных

смысловых структур представляет наибольшую сложность для участников межкультурного общения. Механизмы, действующие на уровне порождения и интерпретации речи, включают следующие действия: фонетико-фонологический анализ речевой цепи; узнавание модели на фонетико-фонологическом уровне и расчленение речевого потока на слова; узнавание модели на морфологическом и лексическом уровне; выбор значений многозначных слов в соответствии с контекстом; извлечение пропозициональной структуры; интеграцию пропозиций с фреймами, скриптами, схемами и фонowymi знаниями и создание соответствующей ментальной модели [12, 28].

Как считает Б. Уорф, в различных языках люди воспринимают действительность по-своему, и эта воспринимаемая реальность является «относительной» к языку воспринимающего [15]. Очень часто эти трудности могут привести к переносу своих чувств, мыслей и восприятия на других (рис. 3), то есть говорящий ложно полагает, что его партнёр по общению понимает, размышляет и делает соответствующие выводы и умозаключения, аналогичные его выводам и умозаключениям.

Рисунок 3. Внутриязыковая и межязыковая интервенция

А в межкультурном общении осуществляется не только перенос чувств, но также культурных ценностей и особенностей поведения, что приводит к неправильной оценке других людей, их вербального и невербального поведения и ошибочным выводам, то есть к культурно-прагматической интерференции.

«Среди всех проявлений, посредством которых познаётся дух и характер народа, только язык

и способен выразить самые своеобразные черты народного духа и характера и проникнуть в их сокровенные тайны» [5]. Обычаи, традиции, историческая память составляют основу менталитета, но именно особенности менталитета, его лингвокультурные аспекты являются «источниками» расхождений между лингвокультурами.

Рисунок 4. Составляющие понимания.

Одно из важнейших желаний человека – быть понятым окружающими. Причины, ради которых человек ищет понимания (рис. 4), могут быть разными: любовь, честолюбие, чувство долга, научные, культурные или экономические интересы. Однако во всех случаях остаётся задача наиболее полно донести свою информацию до собеседника, т.е. взаимопониманию способствует «лингвокультурный» диалог.

«Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глубины» [3, 95]. Следствием диалога культур является возникновение различных культурологических процессов, проявляющихся как в культуре, так и языке: интерференция, интеркаляция, трансференция [7]. В этих условиях особый

интерес вызывает изучение лингвокультурной интерференции, возникающей в результате контактов представителей различных культур. Этот вид интерференции связан не с лингвистическими трудностями, а с ошибками в понимании особенностей менталитета.

При официальном межкультурном общении случаи лингвокультурной интерференции оказывают отрицательное влияние на адекватное понимание передаваемой информации, в то время как неофициальное общение в мультикультурном пространстве утрачивается за счёт использования «смешанных» вариантов. Лингвокультурологическая интерференция связана со всеми видами интерференции, более тесно с лексико-семантической и стилистической [13].

На этом основании лингвокультурологическая интерференция носит комплексный, межуровне-

вый характер: объединяя все уровни языка, она является следствием диалога культур и предполагает воздействие навыков, сформированных в русле

родной национальной культуры, на восприятие и освоение нового инокультурного, которое осложнит или нарушит межкультурный контакт.

Рисунок 5. Причины конфликтного явления

«Лингвокультурологическую интерференцию можно определить, как конфликтное явление (рис. 5), возникающее в коммуникации на основе замещения отсутствующих или неполных концептов иноязычной культуры (при их незнании, непонимании, некорректном восприятии или интерпретации) концептами собственной культуры, выраженное в речевой деятельности» [14].

К примерам, подтверждающим наличие расхождений между лингвокультурами (лингвокультурологической интерференции), наряду с другими, можно отнести грамматическое выражение категории вежливости в корейской и узбекской лингвокультурах. В обоих языках и культурах основным критерием для выбора той или иной формы вежливости являются различные факторы (возраст, социальное положение, степень близости, знакомства и др.).

Интерференция определяется как случаи отклонения от норм любого из языков в условиях двуязычия [4, 22]. Как показывает практика, интерференция наблюдается под влиянием доминирующего, как правило, родного для изучаемого языка [8], в противовес трансференции – положительному переносу языковых навыков и умений. Интерференция, как и трансференция в сознании билингва может проявляться на всех уровнях языка: фонологическом, лексическом, грамматическом, орфографическом, лингвострановедческом и культурном.

Категории вежливости корейского языка отличаются богатством и разнообразием. Вежливость в корейском языке выражается как лексически (различными формами обращений, существительными и глаголами), так и грамматически (падежными частицами, окончаниями сказуемости, суффиксами, гонографическим инфиксом). Все эти категории взаимосвязаны и переплетаются друг с другом в системе правил выражения вежливости как в письменной, так и устной формах.

Рассмотрим грамматическое выражение вежливости с помощью падежных частиц. Грамматическое выражение вежливости в официальном и неофициальном стилях речи может быть представлено с помощью падежных «уважительных» частиц: а) '-께서'[kkeseo] именительного и '-께'[kke] дательного падежей, которые присоединяются к одушевленному существительным, к вежливым именным словам и именным суффиксам, указывающим на должность и социальное положение; б) '-(이)여'[(i)yeo]/-'(이)시여'[(i)siyeo] звательного падежа, которые присоединяются к собирательному существительному, в основном, в поэтических произведениях.

Все остальные частицы: '-이' [i]/-'가' [ga] именительного, '-을' [eul]/-'를' [reul] винительного, '-이다' [ida] предикативного, '-의' [ui] атрибутивного, '-이' [i]/-'가' [ga] дополнительного, '-아' [a]/-'야' [ya] звательного, '-에게' [ege]/-'한테' [hante] дательного, '-에서' [eseo], '-에게서' [egeseo]/-'한테서' [hanteseo] местного и '-(으)로' [(eu)ro] творительного падежей с точки зрения грамматического выражения вежливости в корейском языке являются *нейтральными*.

Уважительные падежные частицы функционируют следующим образом. Частица '-께서' [kkeseo] именительного падежа в официальном и неофициальном стилях при выражении *субъектной категории вежливости* соотносится со сказуемым, которое может быть выражено как глаголом, так и именем (существительным, числительным), местоимением с гонографическим инфиксом '-(으)시' [(eu)si] / '-(이)시' [(i)si]. В таких видах предложений слово в именительном падеже является субъектом предложения, например:

1. 선생님, 과장님께서
전화하십(시)+브니다 [Seonsaengnim,
gwajangnimkkeseo jeonhwahasip (si+p)nida]. *Учу-*

тель, заведующий (уважительно) звонит (уважительно).

2. 어머니, 선생님께서 오세 (시 + 어)요[Eomeoni, seonsaengnimkkeseo ose (si + eo)yo]. Мама, учитель (уважительно) идет (уважительно).

3. 어머니께서 병환으로 꽃구경을 못 하시고와서, 꼭 저 꽃을 꺾어다가 어머니께 드렸으면 좋을 것 같아서 [Eomeonikkeseo byeonghwaneuro kkotgugyeongeul mot hasiwaseo, kkok jeo kkoteul kkeokeodaga eomeonikke deuryeoteumyeon joteul geot gataseo]. ...Подумал, что было бы хорошо сорвать вон те цветы и преподнести (уважительно) матери (уважительно), ведь мама (уважительно) из-за болезни (уважительно) не может наслаждаться (уважительно) видом цветов.

В первом примере говорящий по социальному статусу ниже слушающего, поэтому в сказуемом после гонографического инфикса '-시'[si], который указывает на почтительность в отношении к субъекту предложения, использовано завершающее окончание сказуемого высокой степени вежливости официального стиля, выражающее вежливость уже по отношению к слушающему. Субъект предложения – “과장님께서”[gwajangnimkkeseo] заведующий, который по статусу выше говорящего и слушающего, поэтому он оформлен уважительной частицей именительного падежа '-께서'[kkeseo]. В данном примере ориентация вежливости построена следующим образом: «говорящий < субъект > слушающий».

Во втором примере говорящий ниже по социальному статусу, чем субъект, а субъект выше, чем слушающий, т.е. ориентация вежливости построена, как и в первом примере: «говорящий < субъект > слушающий». Однако из контекста предложения следует, что слушающий – 어머니[eomeoni] мама, т.е. между говорящим и слушающим существуют близкие родственные отношения, и поэтому использована простая вежливая форма, выраженная завершающим окончанием '-어요'[eoyo] в сказуемом '-오세(시+어)요'[ose (si + eo)yo] kelyapti. В данном сказуемом также использован гонографический инфикс '-시'[si], который выражает почтительность по отношению к субъекту предложения, заложенную в слове учитель 선생님께서[seonsaengnimkkeseo], оформленному уважительной частицей именительного падежа '-께서'[kkeseo], после уважительного именного суффикса '-님'[nim].

В третьем примере слушающий по статусу младше говорящего, поэтому употреблена фамильярная форма вежливости. Данное предложение относится к сложноподчиненным. В главном предложении субъектом предложения, т.е. подлежащим, является 어머니께서[eomeonikkeseo] мама. Подлежащее оформлено уважительной частицей именительного падежа '-께서'[kkeseo], которое соотносится со сказуемым 못 하시고와서[mot hasiwaseo] с гонографическим инфиксом '-시'[si]. В предложении к субъекту косвенно относится почтительное слово 병환으로[byeonghwaneuro] из-за болезни. В придаточном предложении объектом яв-

ляется слово 어머니께[eomeonikke] маме, оформленное уважительной частицей '-께'[kke]. Поэтому в предложении употреблено сложное сказуемое 드렸으면 좋을 것 같아서[deuryeoteumyeon joteul geot gataseo], в котором представлено почтительное слово 드리다[deurida] преподнести в неофициальном стиле, используемое как в письменной, так и в устной формах общения.

Однако в случае, когда иерархическая лестница между говорящим, субъектом и слушающим выглядит следующим образом: «говорящий < субъект < слушающий», т.е. когда слушающий выше по статусу и возрасту, чем субъект предложения, а говорящий по статусу ниже слушающего, гонографический инфикс следует опустить, например:

1. 할아버지, 아버지가 아직 안 오셨(시+았)습니다[Halabeoji, abeojiga ajik an osyeot(si+eot)seupnida]. Дедушка, отец ещё не пришёл (уважительно).

2. 할아버지, 아버지가 아직 안 왔습니다[Halabeoji, abeojiga ajik an watseupnida]. Дедушка, отец ещё не пришёл.

В данных примерах 할아버지[halabeoji] дедушка – слушающий, к которому обращается говорящий (по контексту внук), и поэтому обращение выделено запятой. Субъектом предложения является 아버지가[abeojiga] отец, но так как отец ниже по статусу, чем дедушка, к нему присоединяется нейтральная частица именительного падежа '-가'[ga]. С точки зрения правильного выражения формы вежливости второй пример точнее, чем первый.

Между тем в современном корейском обществе такое точное с точки зрения правил выражения форм вежливости (второй пример) использование гонографического инфикса молодым поколением почти не соблюдается. Поэтому молодёжь в устной и письменной формах общения независимо от того, кто адресат, выражая вежливость, в сказуемом предложения использует гонографический инфикс (первый пример). Такое пренебрежение правилами свойственно лишь общению на бытовом уровне, в семейном кругу.

В общении, где требуется употребление официального стиля, когда иерархическая лестница между говорящим, субъектом и слушающим выглядит следующим образом: «говорящий < субъект ≤ слушающий», т.е. когда говорящий по статусу ниже слушающего, а слушающий и субъект по статусу одинаковы, или субъект ниже по статусу, чем слушающий, гонографический инфикс обязателен, например:

1. 사장님, 김 과장님은 외출하셨습니다[Sajangnim, gim gwajangnimeun oechulhasyeot(si+eot) seupnida]. Janob direktor, menejer (boshliq) Kim tashqariga chiqdilar. Директор, менеджер Ким отлучился (уважительно).

2. 사장님, 김 과장님은 외출하였습니다[Sajangnim, gim gwajangnimeun oechulhayeotseupnida]. Janob direktor, menejer (boshliq) Kim tashqariga chiqdi.

И, наоборот, в общении, где требуется упо-

требление официального стиля, когда иерархическая лестница между говорящим, субъектом и слушающим выглядит следующим образом: «говорящий > субъект > слушающий», т.е. когда говорящий по статусу выше субъекта, субъект по статусу выше, чем слушающий, вопрос – употреблять или не употреблять гонографический инфикс решается самим говорящим. С точки зрения употребления вежливости оба варианта (первый и второй примеры) считаются правильными, например:

1. 김 대리, 박 과장(께서) 돌아왔어요.[Gim daeri, Bak gwajang(kkeseo) dolawateoyo]? Menejer yordamchisi Kim, menejer Park (hurmat bilan) qaytib keldimi? Помощник менеджера Ким, заведующий Пак (уважительно) вернулся?

2. 김 대리, 김 과장(께서) 들어오셨(시+으)어요.[Gim daeri, Gim gwajang(kkeseo) deuleoosyeot(sie+eot)eyoyo]? Menejer yordamchisi Kim, menejer Park (hurmat bilan) qaytib keldimi(hurmat bilan)? Помощник менеджера Ким, заведующий Пак (уважительно) вернулся (уважительно)?

Уважительная частица '-께'[kke] *дательного падежа* используется для выражения вежливости к объекту предложения. В неофициальном стиле частица '-께'[kke] функционирует так же, как и уважительная частица именительного падежа, т.е. может опускаться, или вместо уважительной частицы может употребляться нейтральная, что неприемлемо для официального стиля общения, которому свойственны точность и безапелляционность высказывания, например:

1. 아버지께 선물을 드렸습니다.[Abeojikke seonmuleul deuryeotseupnida]. *Otamga* sov'g'a taqdim etdi (hurmat bilan). *Преподнес* (уважительно) подарок отцу (уважительно).

2. 아버지에게 선물을 드렸습니다.[Abeojiege seonmuleul deuryeotseupnida]. 3. *Otamga* sov'g'a taqdim etdi (hurmat bilan). *Преподнес* подарок отцу (уважительно).

아버지께 선물을 줬습니다.[Abeojikke seonmuleul jwotseupnida].(×) *Otamga* sov'g'a berdim. (hurmat bilan). *Дал* (неуважительно) подарок отцу (уважительно).

Первый пример свойственен общению в официальной обстановке, где очень важно выдержать все формы почтительности, которые в предложении грамматически выражены уважительной частицей дательного падежа '-께'[kke] и почтительным глаголом *드렸습니다*[deuryeotseumnida] «taqdim etdi» *преподнёс*.

Второй пример свойственен повседневному общению, в котором можно допустить некоторую непринужденность и неофициальность. В этом примере категория вежливости грамматически выражена «почтительным» глаголом *드렸습니다*[deuryeotseumnida] «taqdim etdi» *преподнёс*, но вместо уважительной частицы дательного падежа '-께'[kke] использована нейтральная, с точки зрения уважения, частица '-에게'[ege].

Третий пример неверен с точки зрения грамматического выражения вежливости, так как употреблена уважительная частица дательного падежа '-께'[kke], но использован нейтральный с точки зрения

выражения уважения глагол *줬습니다*[jwotseupnida] «berdi» *дал*.

В современном корейском языке *звательная уважительная форма обращения* с падежными частицами '-(이)여'[(i)yeo], '-(이)시여'[(i)siyeo] используется в художественной и религиозной литературе. Частица '-(이)시여'[(i)siyeo] является более уважительной, чем частица '-(이)여'[(i)yeo] и поэтому используется, в основном, в молитвах и стихах, например: 오, 하나님 이시여[O, hananimisiyeo]. *Yo, Xudo*.

Таким образом, уважительные частицы *звательного падежа* можно отнести к стилистически ограниченной и закреплённой в употреблении языковой единице, встречающейся преимущественно в письменной речи, но не характерной для повседневной бытовой речи, непринуждённого разговора.

Как известно, чем больше сходств между языковыми системами родного и изучаемого языков, тем ярче проявляется трансференция, что позитивно отражается и на уровне восприятия обучающихся. В обучении корейскому языку трансференция в сознании узбекоязычных обучающихся, в отличие от русскоязычных, связана с тем, что корейский, и узбекский языки относятся к агглютинативным.

При изучении категории падежа в корейском языке грамматическая межъязыковая трансференция проявляется в сходстве синтаксических и морфологических правил, т.е. преподавателю необходимо акцентировать внимание на сравнении падежных систем корейского и узбекского языков, а именно на соотносимости падежей в узбекском языке с падежами корейского языка.

Категория падежа в корейском языке относится к реляционным («синтаксическим») пассивным грамматическим категориям. В современной грамматике частица – это функциональное слово, которое должно быть связано с другим словом или фразой. Согласно этому определению, частицы являются отдельной частью речи, в корейском языке падежные частицы относятся к формообразующим, с их помощью лексема может изменяться по падежам. Среди формообразующих грамматических категорий по степени «коррелятивности» категория падежа выделяется в словоизменяющую категорию, модифицирующую, т.е. предполагающую наличие корреляций, для всех слов данной части речи (существительного, словосочетания или предложения, местоимения, числительного).

Падежные частицы в корейском языке, в основном, присоединяются к именным частям речи, но также могут сочетаться с наречием, или со вспомогательными и соединительными частицами, комбинироваться между собой в строго определённом порядке, образуя составные, сложносоставные и сложные комбинированные формы. При этом их состав определяется не только значением, но и функциями компонентов: 학생[haksaeng] «talaba» + -들[deul] (множественное число) → 학생들[haksaengdeul] «talabalar» + 한테서[hanteseo] «местный падеж» →

학생들한테서 [haksangdeulhanteseo] «talabalardan» + -부터 [buteo] (вспомогательная частица в значении «сначала») → 학생들한테서부터 들었어요 [Haksangdeulhanteseobuteo deuleoteoyo]. *Avval talabalardan eshitildi.* [10].

Падежные аффиксы в узбекском языке могут присоединяться как к самому корню, так и к местоименно-притяжательным аффиксам или аффиксу множественного числа склоняемого существительного. Тем самым падежные аффиксы выражают «конечные» синтаксические связи имён в словосочетании и предложении: *kitob + -ni* (винительный падеж), *kitobimni* (винительный падеж), *kitoblarni* (винительный падеж), *kitoblarimni* (винительный падеж) и т.п. В узбекском языке каждое грамматическое значение характеризуется отдельным аффиксом, и каждый аффикс имеет только одно значение. Благодаря такой особенности слово, состоящее из корня и множества аффиксов, легко разделяется на составные части. При этом аффиксы присоединяются к корню в определённой последовательности: вначале словообразовательные аффиксы, затем аффикс «-lar», обозначающий множественное число, после него аффикс личной принадлежности и только потом падежные аффиксы [1].

В узбекском языке все падежные аффиксы нейтральны в выражении вежливости, однако грамматически её можно выразить с помощью аффикса множественного числа «-lar», присоединяя его к одушевлённому существительным и личным местоимениям [11]:

1) в сочетании с личными местоимениями *biz/мы*, *siz/вы* и 2-м лицом множественного числа спрягаемых форм глагола для обозначения членовой множественности, сопряжённой с выражением почтительности, уважения: *Mana sizlarga yangi urtoq.* / *Vom вам новый друг* (P. Tursun);

2) категории вежливости, вопросительные местоимения *Kim?* *Nima?* могут употребляться в форме множественного числа и для выражения оттенка вежливости, например: “*Nega cultivatorni ishga solmaysizlar?*” – *dedi O'ktam* (Oybek). [11,77]. В корейском языке: «왜 경운기를 작동시키지 않으십니까(으시 +ㅂ)니까?»하고 옥탐이 말했다

(오이백) [«Wae gyeongungireul jaldongsikiji aneusip(eusi + p)nikka?»hago Uktami malhaetda (Oibek)]. *Почему вы не пускаете культиватор в работу?» – сказал Уктам* (Ойбек);

2) в благожеланиях, отлившихся в форму устойчивых словосочетаний, аффикс «-lar» после личных окончаний 2-го лица множественного числа сообщает формам подчёркнутую почтительность, уважение [11, 77]: *Hush kelibsizlar!* *Добро пожаловать!*; *Iltimos, yaxshilik qilinglar!* *Пожалуйста, будьте добры / Пожалуйста, сделайте одолжение!* В корейском: 어서 오십시오[Eoseo osipsio!]; 부탁 드립니다[Butak deuripnida!];

3) с именем существительным, обозначающим степень родства. При этом аффиксу «-lar» предшествует аффикс принадлежности 1-го лица ед.ч., а сказуемое употребляется в форме множественного числа [1]. Например, *otamlar* -아버지께서[abeojikkeseo], *buvimlar*/할머니께서[halmeonikkeseo]; *buvimlar gapirmadilarmi?* *Разве бабушка (уважительно) не говорила (уважительно)? 할머니께서 말씀하시지 않았어요*[Halmeonikkeseo malsseumhasiji anateoyo]?;

4) с именем существительным, обозначающим родственников, а также части тела, предметы, принадлежащие лицу, к которому высказывается почтительность и особое уважение: *Buvimning bellari og'riyapti.* *У бабушки болит поясница* (уважительно). 할머니께서는 허리가 편찮으십니다[Halmeonikkeseoneun heoriga pueonchaneusipnida].

Сравнительное исследование системы падежей корейского и узбекского языков и их реализации в языковом материале подтвердило, что языковые стереотипы в употреблении падежных аффиксов в родном языке оказывают как трансферирующее, так и интерферирующее воздействие на узбекоязычных обучающихся, поэтому необходимо использовать справочную литературу, наглядную учебную информацию во взаимосвязи. Для сравнительного анализа падежных систем двух языков оптимальным вариантом является использование сравнительных таблиц (рис. 6):

<i>Разряды и формы падежных частиц в корейском языке</i> <i>и их эквиваленты в узбекском</i>	
В корейском языке	В узбекском языке
<input type="checkbox"/> 주격: -이/가, -께서	<input type="checkbox"/> Bosh kelishik
<input type="checkbox"/> 목적격: -을/-를	<input type="checkbox"/> Tushum kelishigi: ni .
<input type="checkbox"/> 서술격: -이다	<input type="checkbox"/> Predikat vazifasidagi nominal gap qismlari
<input type="checkbox"/> 관형격: -의	<input type="checkbox"/> Qaratqich kelishigi: ning
<input type="checkbox"/> 보격: -이/-가	<input type="checkbox"/> Bosh kelishik
<input type="checkbox"/> 호격: -아/야, -(이)시여	<input type="checkbox"/> Ifodalanishi mumkin: 1) murojaat yordamida; 2) ot va ergash gapga hurmat bildiruvchi -lar affiksini qo`shish orqali
<input type="checkbox"/> 여격: -에, -에게 / -한테, -께	<input type="checkbox"/> O`rin-payt kelishigi: da . Jo`nalish kelishigi: ga/ka/qa; mga
<input type="checkbox"/> 처격: -에서, -에게서/-한테서	<input type="checkbox"/> O`rin-payt kelishigi (harakat joyi): da . Chiqish kelishigi: dan
<input type="checkbox"/> 조격: -(으)로, -(으)로서	<input type="checkbox"/> Jo`nalish kelishigi: ga . aniqlovchi so`z bilan ifodalanishi mumkin: sifatida

Рисунок 6. Разряды и формы падежей в корейском языке и их эквиваленты в узбекском языке

Причина ошибок студентов в употреблении падежных форм заключается в интерферирующем влиянии грамматической системы родного языка [6, 203], а именно несоотнесимостью некоторых падежей узбекского языка с падежами корейского языка. Такая интерференция определяется как межъязыковая, в противовес внутриязыковой интерференции. Грамматическая межъязыковая интерференция проявляется в нарушении синтаксических и морфологических правил изучаемого языка. Как правило, она чаще проявляется на начальных этапах изучения языка, что обусловлено недостаточной сформированностью навыков и умений,

впоследствии количество таких ошибок сокращается или они вообще исчезают. Под влиянием внутриязыковой интерференции ошибки возникают вследствие конфликта усвоенных знаний, умений и навыков и новой информации. Чем больше различий между языковыми системами родного и изучаемого языков, тем ярче проявляется интерференция.

Для более детального изучения функциональных особенностей падежных частиц корейского языка, рекомендуется использование анимации, с попеременным представлением примеров в корейском языке и их эквивалентов в узбекском языке, например (рис. 7):

Рисунок 7. Функциональные особенности падежных частиц в корейском языке и их эквивалентов в узбекском языке

В пространстве корейской культуры вежливость имеет многовековую историю, поэтому «национальные» способы реализации уважения (с помощью личных местоимений, именных и специфических обращений, грамматических категорий вежливости и т.д.) представляют как этикетную, так и ритуальную семантику.

Вежливость как неотъемлемый компонент межкультурной коммуникативной компетенции является национально-специфической категорией, которую сложно определить однозначно, особенно в межкультурном аспекте, поскольку понимание вежливости у разных народов различно. Однако лингвокультурный подход к исследованию вопроса

речевых стратегий для успешного процесса коммуникации (как показывают последние научно-методические изыскания, связанные со сравнительно-лингвокультурологическим изучением языков) приносит положительные результаты.

Понимание, прежде всего, основывается на знании основных компонентов культуры изучаемого языка (рис. 8). В зависимости от уровня культурно-языковой компетенции и «включённости» в чужое культурно-языковое пространство, хаотичное мышление будет распадаться на единицы в соответствии с законами родного или чужого языка; даже, если говорящий умеет думать на чужом языке, это не означает, что он в состоянии членить мир так же, как носитель этого языка.

Рисунок 8. Основные компоненты культуры изучаемого языка

Помимо переосмысления компонентов, такие формы языкового выражения сопровождаются приращением смысла, который может иметь свою культурно-языковую специфику. Понимание подобных смысловых структур представляет наибольшую сложность для участников межкультурного общения. Здесь необходимо отметить особенность корейского языка – многоаспектность выражения вежливости и уважения.

Национальная специфика языка состоит в особенностях языка, отличающих его от других языков. Часть национальной специфики языка – это национальная специфика семантики, представляющая собой отражение неповторимости национальной действительности в семантике, что изучается

контрастивной семасиологией с целью выявления национально-специфических макро- и микрокомпонентов значения, семем или лексем, и проявляется в виде безэквивалентных лексем, семем, сем; денотативной специфики, а также коннотативной семной и функциональной семной специфики. Часть национальной специфики – это национально-культурная специфика семантики языка, наличие культурно обусловленных сем и семем. Возросший интерес к «лингвистической» вежливости указывает на важность этого вопроса в человеческих взаимоотношениях в целом и в межкультурном общении в особенности, что расширяет горизонты исследования вопроса лингвокультурной интерференции и трансференции в обучении корейскому языку.

Исследование проводится в рамках гранта Академии корееведения Республики Корея (Исследовательский проект № AKS – 2021-INC-2230010)

Список литературы

1. Аллабергенов Б.К. О категории падежа имен существительных современного узбекского языка. Молодой ученый. № 8 (88). – URL: <https://moluch.ru/archive/88/17390/> (дата обращения: 20.12.2022). 2015.
2. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие. – 5-е изд. М.: Флинта. 2016.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества (2-е изд.). Москва: Искусство. 1986.
4. Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. Киев: Вища школа. 1979.
5. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс. 1985.
6. Дашибалова Д.Б. Интерференция в употреблении падежных окончаний в письменной речи студентов при изучении корейского языка. Человеческая культура. Образование. 2(32). 2019.
7. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов и понятий. Назрань: Пилигрим. 2016.
8. Жумашева А.Ш. Диалог культур и проблемы лингвокультурной интерференции. Павлодар. 2010.
9. Каган М.С. Мир общения: Проблемы межсубъектных отношений. М.: Политиздат. 1988.
10. Ким О.А., Львова И.С. Особенности падежных частиц корейского языка в сопоставлении с падежной системой русского языка. Ташкент: УзГУМЯ. 2015.
11. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.: Изд. АН. 1960.
12. Леонтьев А.А., Рябова, Т. В. Фазовая структура речевого акта и природа планов // Планы и модели будущего в речи. Тбил. 1970.
13. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. М. 2002.
14. Полуяхтова С.В. Феномен интерференции в иноязычной профессиональной межкультурной коммуникации. Тюмень: Вестник Тюменского государственного университета. 2017.
15. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике, вып. 1. М., 1960.